

**ЭВОЛЮЦИЯ ТЕХНОГЕННОЙ СРЕДЫ И МОДЕЛИРОВАНИЕ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ
В ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ****Тихонов М.М.,***кандидат технических наук, доцент**Университет гражданской защиты МЧС Республики Беларусь**г. Минск***Соколова А.А.,***магистр технических наук**Университет гражданской защиты МЧС Республики Беларусь**г. Минск***Соколова С.Н.***доктор философских наук, доцент**Международный государственный экологический институт**им. А.Д. Сахарова Белорусского государственного университета**г. Минск***EVOLUTION OF THE MAN-MADE ENVIRONMENT AND MODELING OF MANAGEMENT
DECISIONS IN EMERGENCY SITUATIONS****Tikhonov M.,***candidate of Technical Sciences, Associate Professor**University of Civil Protection Ministry of Emergencies of the Republic of Belarus, Minsk***Sokolova A.,***M.Sc.**University of Civil Protection, Ministry of Emergencies of the Republic of Belarus, Minsk***Sokolova S.***Doctor of Philosophy, Associate Professor**International Sakharov Environmental Institute of Belarusian State University***Аннотация**

В статье представлен авторский взгляд на актуальные вопросы моделирования управленческих решений в чрезвычайных ситуациях в контексте эволюционного развития техногенной среды. Эволюционным путем возникают обновленные формы коммуникационных квазисоциальных отношений между человеком и техникой, что выдвигает на первый план проблемы самоорганизации, инновационных робототехнических, кибернетических систем и технобиотического этапа эволюции человеческой цивилизации.

Abstract

The article presents the author's view on the topical issues of modeling of management decisions in emergency situations in the context of evolutionary development of the technogenic environment. Evolutionary paths emerge updated forms of communicative quasi-social relations between man and technology, which brings to the fore the problems of self-organization, innovative robotic, cybernetic systems and technobiotic stage of the evolution of human civilization.

Ключевые слова: техногенная среда; методы моделирования; методы экспертных оценок, автоматизированные информационно-управляющие системы; программа «Ликвидатор».

Keywords: man-made environment; modeling methods; methods of expert evaluations, automated information-management systems; "Liquidator" program.

Начало XXI века ознаменовалось не только глобальными кризисами (миграционным, продовольственным, военным, экономическим, энергетическим, коронакризисом), но и гибридными войнами (информационная война, санкционная война, сетевые военные действия, кибервойна, экономическая война) [1, с. 502]. Сегодня на фоне гражданской войны в Украине происходит обострение конкурентной борьбы за ресурсы между «центрами силы», агрессивной секционной политики евроатлантического альянса, который динамично изменяет международные стандарты, вводит санкции, использует «грязные» информационные технологии, что актуализирует проблему моделирова-

ния управленческих решений в чрезвычайных ситуациях [2, с. 68]. Следовательно, в таких сложных условиях трансформаций геополитического мира, особую важность приобретают вопросы, связанные с возникновением в техногенной среде явлений самоорганизации сложных робототехнических, кибернетических систем и технобиотического этапа эволюции человеческой цивилизации (неокибернетика).

Отметим, что принятие и реализация управленческих решений в чрезвычайных ситуациях возлагается на руководителя, так как управленческая деятельность является продуктом принятия своевременных решений (системные аналитики, руко-

водители, эксперты), в том числе, в условиях чрезвычайных ситуаций. Центральное место занимает проблема разработки алгоритма, моделирования управленческих решений в чрезвычайных ситуациях, что связано с инновационными программами (программным продуктом) на основе образовательных технологий [3, с. 92].

Многомерный процесс принятия управленческих решений структурирован и направлен на решение проблемной ситуации: цели (субъект управления принимает решение); последствия (выбирается направление действий); разделение труда (в организации существует определенное разделение труда); профессионализм (не каждый сотрудник организации обладает профессиональными знаниями, опытом и наделяется полномочиями самостоятельно принимать определенные решения, особенно в условиях чрезвычайных ситуаций). Принятие управленческого решения представляет собой динамичный процесс, протекающий во времени и осуществляемый в несколько этапов и результатом процесса управления является деятельность руководителя организации по реализации выбранного решения (развитие самоорганизующихся робототехнических систем и проектирование сложных технических систем) [4, с. 25].

Поясним, что в теории принятия решения используется термин «лицо, принимающее решение» (ЛПР) или группа лиц, вырабатывающих коллективное решение, может быть индивидуальное или групповое ЛПР, что актуализирует требование повышения эффективности управленческих решений (формирование, выбор решений) на основе научного подхода и внедрения инновационных образовательных технологий. Интерес к моделированию управленческих решений в чрезвычайных ситуациях связан с эволюционным развитием техногенной среды: проектированием искусственных технических сред и систем, появлением инновационных технологичных производств, динамичным развитием техногенной цивилизации, внедрением компьютерных систем, сетевых технологий.

Техногенная среда представляет собой источник управляющих и ориентирующих действий для технических систем и человеческой цивилизации. Для достижения максимально эффекта от выполнения принятых управленческих решений необходимо придерживаться следующих рекомендаций: объективно оценивать опыт и профессионализм исполнителей; мотивировать исполнителей на качественное выполнение управленческих решений; добиваться неукоснительного выполнения плана организационно-технических мероприятий по реализации решения [5, с. 48]. И, в таком случае, любое управленческое решение ориентированно на достижение конкретного результата, поэтому целью управленческой деятельности является нахождение таких инновационных форм, методов, средств, инструментов, которые могли бы способствовать достижению оптимального результата. Но, при этом, важно учитывать, что неоднозначные управленческие решения могут приниматься, с одной стороны, при дефиците времени, в условиях

информационной неопределенности, так как процесс принятия решения – это определенная последовательность этапов, имеющих между собой прямые и обратные связи. Процесс принятия решения в организации рассматривается как функциональная проблема существования альтернатив и субъективного фактора, влияющего на выполнение управленческого решения (лицо, принимающее решение).

Во-первых, подготовка управленческого решения проводится анализ ситуации на микро и макроуровне, включающий поиск, сбор, обработку информации, а также выявляются и формулируются проблемы, требующие решения.

Во-вторых, принятие решения, которая осуществляет разработку и оценку альтернативных решений, целенаправленных действий, реализуемых на основе расчетов, производится отбор критериев выбора оптимального решения и выбор (принятие) наилучшего решения.

В-третьих, представляет собой реализацию решения, так как принимаются меры для конкретизации решения, доведения его до исполнителей и осуществляется контроль за ходом его выполнения, вносятся необходимые коррективы, дается оценка полученного результата от выполнения решения. При этом, управленческие решения делятся на два уровня: индивидуальный (внутренняя логика самого процесса) и коллективный (интерес сдвигается в сторону создания среды вокруг процесса принятия решения), что осуществляется с помощью специально создаваемых команд, состоящих из групп специалистов различных сфер деятельности. Принятие решений в такой группе приводит к появлению определенной линии поведения исполнителей и руководителей [6, с. 63].

Поясним, что групповое принятие управленческих решений имеет и негативную сторону, потому что оно может привести к появлению конформизма, излишнему оптимизму и к противостоянию, а также к безусловной вере в коллективные принципы и открытому давлению на сопротивляющихся групповому мнению [7, с. 185].

Современные исследователи Планкетт Л. и Хейл Г. разделили принимаемые решения по численности альтернатив: 1) бинарное решение (имеются две альтернативы действия); 2) стандартное решение, при котором рассматривается малочисленный выбор альтернатив; 3) многоальтернативное решение (большое количество альтернатив); 4) непрерывное решение, при котором выбор делается из бесконечного числа состояний непрерывно изменяющихся управляемых величин. И в результате, ученые выделили некоторые факторы, затрудняющие процесс разработки и принятия управленческого решения: недостаток и необъективность информации, ошибки собственного опыта, предпочтения, слабые собственные управленческие способности, неумение организовать процессы принятия и реализации решений [8, с. 26].

В информационном обществе принятие управленческих решений отвечает нескольким принципам информационного обеспечения, которые

должны обязательно соблюдаться: актуальность (представление реальных сведений в нужный момент времени); достоверность (адекватность сведений, обеспечиваемая соблюдением научных принципов сбора и обработки информации); релевантность (получение информации в соответствии с поставленными задачами); полнота отображения (выявление сущности явления, его структуры и связей); целенаправленность (соответствие основной поставленной цели); информационное единство (возможность обработки данных в соответствии с теорией информатики и статистической теории наблюдений).

Процесс решения проблемных ситуаций в информационном обществе, требует от руководителей принятия обоснованных, позитивно-эффективных решений, реализующихся посредством научных методов, которые делятся на две группы: методы моделирования и методы экспертных оценок. Так, первая группа, называемая методами исследования операций, базируется на использовании математических моделей для решения наиболее часто встречающихся задач. Разработка и оптимизация решения конкретной проблемы методами моделирования делится на этапы: постановка задачи, определение критерия эффективности анализируемой операции, количественное измерение факторов, влияющих на исследуемую операцию, построение математической модели изучаемого объекта (операции), количественное решение модели и нахождение оптимального решения, проверка адекватности модели и найденного решения анализируемой ситуации, корректировка и обновление модели.

При исследовании эволюции техногенной среды и моделировании управленческих решений в чрезвычайных ситуациях отметим, что количество всевозможных конкретных моделей очень велико и одной из распространенных типов моделей является модель линейного программирования, которая применяется для нахождения оптимального решения в критической ситуации, например, информационной войны, экономической и санкционной войны, развернутой евроатлантическим альянсом, распределения дефицитных ресурсов при наличии возрастающих конкурирующих потребностей, что особенно актуально для современной Республики Беларусь.

Огромная часть разработанных для практического применения оптимизационных моделей, как правило, сводится к задачам линейного программирования. Однако с учетом характера анализируемых операций и сложившихся форм зависимости факторов могут применяться и другие типы моделей. Так, при нелинейных формах зависимости результата операции от основных факторов – модели нелинейного программирования; а при необходимости включения в анализ фактора времени – модели динамического программирования; и, наконец, при вероятностном влиянии факторов на результат операции – модели математической статистики (например, корреляционно-регрессионный анализ).

Уточним, что на радиационно-опасных объектах могут возникнуть различные чрезвычайные ситуации техногенного характера, отличающиеся спонтанностью, но их частично возможно спрогнозировать, тем самым снизив риск возможного ущерба. С этим призваны справляться эффективные системы поддержки принятия решений (СППР), ориентированные на выработку оптимальных управленческих решений в условиях ЧС, которые должны служить первоочередной цели, а именно, спасению людей, снижению материального ущерба от чрезвычайных ситуаций и данная система должна анализировать, предоставлять в удобной форме информацию, необходимую для принятия решения по предупреждению кризиса, а также по эвакуации людей, принятию своевременных мер для локализации, ликвидации, возникшей чрезвычайной ситуации.

Автоматизированные информационно-управляющие системы, занимают особое место в условиях чрезвычайных ситуаций, а в настоящее время создано и эксплуатируется множество систем подобного класса, которые предназначены как для решения автоматизации отдельных рабочих мест специалистов, обеспечивающих управление в условиях чрезвычайных ситуаций. Различны функциональные задачи указанных систем, которые могут, как выполнять расчетные и информационно-справочные функции, так и обеспечивать функции по поддержке принятия решений в условиях ЧС. Так, в мировой практике разработаны, внедрены и успешно функционируют информационные системы поддержки принятия решений.

Авторский ретроспективный взгляд на существующие информационные системы для предупреждения и ликвидации последствий ЧС показал, что они, обеспечивая информацией о принятии необходимых мер, не отражают динамику анализа изменяющейся ситуации, принятия и исполнения управленческих решений при ликвидации ЧС, а также не оценивают последствия от принимаемых решений.

Уточним, что проблемам проведения до аварийного анализа безопасности ядерных объектов и развитию методов прогнозирования радиационной обстановки на ранней стадии аварии посвящены работы Института проблем безопасного развития атомной энергетики Российской академии наук (ИБРАЭ РАН). Институтом разработана стохастическая модель атмосферного переноса, являющаяся ядром компьютерной системы реального времени «Нострадамус», которая позволяет создавать многомерные и нестационарные сценарии развития ЧС в зависимости от источника выброса, погодных условий и анализировать возможные контрмеры. В компьютерную систему «Нострадамус» входят блоки вычисления начальных параметров выброса при пожаре и взрывах.

В связи с этим, в ИБРАЭ РАН также была разработана специализированная информационно-моделирующая прогностическая система TRACE, осуществляющая поддержку принятия решений при радиационных авариях, которая позволяет моделировать радиационные выбросы в атмосферу с

радиационно-опасных объектов, отображать данные радиационного мониторинга, анализировать возможные последствия выбросов, создавать тематические карты для поддержки принятия решений в аварийных ситуациях, а в «Институте радиологии» была разработана модель для оценки воздействия на атмосферу радиоактивных выпадений от штатных и аварийных выбросов из энергетических реакторов АЭС.

Современное программное обеспечение геоинформационной модели выполняет прогноз загрязнения сельскохозяйственной продукции на любой момент времени после выпадения осадков в зависимости от типа почвы, также ведется расчет плотности поверхностного загрязнения, что помогает проводить оценку экономического ущерба путем сравнения прогнозного содержания радионуклидов в сельскохозяйственной продукции с установленными нормативами. Кроме того, создан также программно-информационный комплекс РИСК-1, который предназначен для оценки индивидуальных рисков от химически опасных объектов (аммиачные установки, склады с хлором) и вычисления полей концентраций и токсодоз при авариях на таких объектах [9, с. 208].

В Университете гражданской защиты МЧС Республики Беларусь разработана программа для поддержки принятия решений в чрезвычайных ситуациях для членов комиссии по ЧС. Данное программное обеспечение предназначено для повышения эффективности подготовки будущих специалистов «Ликвидатор». Данная программа успешно функционирует в трех режимах: инструктор, редактор и студент, что позволяет на векторной картографической модели города и окрестности создать модель сценария развития аварии на объекте ядерного топливного цикла, задавая исходные данные, а также расположить и определить параметры сил и средств, необходимых при ликвидации моделируемого инцидента. И в этой программе реализованы алгоритмы расчета распространения области заражения (загрязнения) в зависимости от выбранного сценария (радиационная авария), исходных данных, метеоданных, смоделированы следующие члены КЧС, представляющие определенные звенья отраслевых подсистем ГСЧС: медицинская (Министерство здравоохранения); пожарная аварийно-спасательная (Министерство по чрезвычайным ситуациям); коммунально-техническая (Министерство жилищно-коммунального хозяйства); обеспечения ГСМ (Белорусский государственный концерн по нефти, химии); охраны общественного порядка (Министерство внутренних дел); защиты с/х животных, растений (Министерство сельского хозяйства и продовольствия); передачи и распространения информации (Министерство информации); связи (Министерства связи и информатизации); торговли и питания (Министерство торговли, Белорусский республиканский союз потребительских обществ); транспортного обеспечения (Министерство транспорта и коммуникаций); энергоснабжения (Министерство энергетики); Министерство

обороны и эвакуационная комиссия. ПО «Ликвидатор» позволяет моделировать деятельность комиссии по чрезвычайным ситуациям (КЧС) при возникновении ЧС природного, техногенного характера (аварии на химически опасном объекте, объекте ядерного топливного цикла, опасности биологического заражения) на векторной картографической модели города, окрестности с моделью развития аварии на химически опасном объекте, на объекте ядерного топливного цикла, развития биологического заражения в зависимости от исходных данных. ПО «Ликвидатор. Студент» предназначено для повышения эффективности учебного процесса подготовки специалистов Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера за счет внедрения инновационных образовательных технологий.

Таким образом, в представленном программном продукте реализованы алгоритмы расчета распространения области заражения (загрязнения) в зависимости от исходных данных, состояний опасного вещества и метеоданных. Программа «Ликвидатор» включает одиночное обучение, совместное обучение (многопользовательский режим), также доступен сценарий, моделирующий радиологическую опасность. Алгоритм выполнения сценария по радиационной опасности программой определен следующий: 1 - провести оповещение населения и служб о ЧС; 2 - провести разведку зоны ЧС; 3 - организовать сбор населения; 4 - подготовить эвакуацию населения; 5 - подготовить места эвакуации; 6 - провести эвакуацию населения в безопасные города; 7 - организовать ликвидацию последствий. И после завершения всех представленных действий и окончательной реализацией всех мероприятий, сценарий автоматически завершится с отображением экрана результатов обучения и сценарий также автоматически завершится на 10-ый день игрового времени. Сейчас внедрено множество различных систем такого характера, но данное погромное обеспечение позволяет более эффективно прогнозировать последствия тех или иных аварий (ПО «Ликвидатор» моделирует радиационную ЧС) [10, с. 119].

В итоге, резюмируя отметим, что моделирование управленческих решений в условиях чрезвычайных ситуаций актуализирует применение СППР, позволяющих смоделировать конкретную или возможную чрезвычайную ситуацию (возможную аварийную ситуацию), что важно для развития инновационных робототехнических, кибернетических систем и технобиотического этапа эволюции техногенной среды при доминировании дистанционной коммуникации в период глобальной пандемии в информационном обществе [11, с. 87].

Список литературы

1. Соколова А.А., Соколова С.Н. Information society: coronacrisis and fundamental values / Материалы Международной научно-методической конференции: «Экологическое образование и устойчивое развитие. Состояние, цели, проблемы и перспективы» 24-25 февраля 2022 г. Минск: БГУ. - С. 500-503.
2. Тихонов М.М. Алгоритмизация и моделирование управленческих решений в чрезвычайных ситуациях / М.М. Тихонов, А.А. Соколова, С.Н. Соколова // *Annali d'Italia: is a peer-reviewed European journal*. - 2021. - № 15, Vol. 1. - P. 66-70.
3. Sokolova A.A., Sokolova S.N. Information-educational environment and security of the modern person / Соколова А.А., Соколова С.Н. // *Вестник Полесского государственного университета. Серия общественных и гуманитарных наук*. № 2, 2020. - С. 89-93.
4. Сергеев С.Ф. Проблема квазисоциального интерфейса в робототехнических средах / С.Ф. Сергеев, А.С. Сергеев // *Робототехника и техническая кибернетика*. 2014, № 2(3). - С. 23-28.
5. Голубков Е.П. Маркетинговые исследования: теория, методология и практика. - М.: Издательство «Финпресс», 1998. - 416 с.
6. Кузнецова Л.А. Разработка управленческого решения. Челябинск: Челябинский государственный университет, 2001. - 352с.
7. Планкетт Лорн. Выработка и принятие управленческих решений. The proactive manager: Опережающее управление: Сокр. пер. с англ. / Л. Планкетт, Г. Хейл. - М.: Экономика, 1984. - 167 с.
8. Аверин В.С., Буздалкин К.Н. Геоинформационная модель для прогнозирования радиоактивного загрязнения сельскохозяйственной продукции в результате штатных и аварийных выбросов АЭС / В.С. Аверин, К.Н. Буздалкин // *Чрезвычайные ситуации: предупреждение и ликвидация: сборник тезисов докладов V международной научно-практической конференции*. В 3 т. Т. 1 / Ред. кол.: Э.Р. Бариев [и др.]. - Мн., 2009. - 26 с.
9. Гаврилюк Д.А., Катков В.Л. Программный комплекс для оценки рисков от химически опасных объектов / Д.А. Гаврилюк, В.Л. Катков // *Чрезвычайные ситуации: предупреждение и ликвидация: сборник тезисов докладов V международной научно-практической конференции*. В 3 т. Т. 1 / Ред. кол.: Э.Р. Бариев [и др.]. - Мн., 2009. - 210 с.
10. Тихонов М.М. К вопросу моделирования управленческих решений в чрезвычайных ситуациях / М.М. Тихонов, А.А. Соколова, С.Н. Соколова // *Scientific achievements of the third millennium. Collection of scientific papers, on materials of the XIII international scientific-practical conference 25.03.2021, Part 1*. Pub. SPC "LJournal", 2020. - P. 116-121.
11. Хаустова Н.А., Соколова А.А., Соколова С.Н. Information society: socio-political aspect of the consequences of the global coronacrisis / Н.А. Хаустова, А.А. Соколова, С.Н. Соколова // *Вестник Полесского государственного университета. Серия общественных и гуманитарных наук*. 2021, №2. - С. 87-94.